

ESTIMAÇÃO DE TORQUE EM MOTORES DE INDUÇÃO TRIFÁSICOS POR MEIO DA ASSINATURA DE CORRENTE PLANO DE TRABALHO: MODELAGEM FÍSICO-MATEMÁTICA DE MOTORES DE INDUÇÃO TRIFÁSICOS

Luana Cristina de Souza¹, Narco Afonso Ravazzoli Maciejewski²

RESUMO: Os motores de indução trifásicos se destacam no meio industrial por serem os principais meios de conversão de energia elétrica em mecânica. Dado a sua importância, métodos com a capacidade de supervisionar as máquinas, visando maior eficiência, prevenção e identificação de falhas, tornam-se cada vez mais necessários. Na realidade da indústria, são empregadas ferramentas que são reconhecidas por sua praticidade, podendo ser aplicadas por meio de métodos computacionais e diretamente nas máquinas, tendo como vantagem a redução do tempo de parada dos equipamentos, os quais apresentam custos econômicos maiores que o próprio elemento motriz. Nesse sentido, os métodos atuam monitorando as variáveis do motor de indução, como a corrente elétrica. Em razão disso, essa pesquisa visa, por meio da técnica de análise da assinatura de corrente do motor, ou MCSA (Motor Current Signal Analysis), desenvolver um método capaz de estimar o torque em um motor de indução trifásico operando no regime permanente. Inicialmente, foi realizada uma revisão sistemática da literatura acerca dos métodos para modelagem dos motores de indução gerando base para proposição de métodos preditivos, a qual elencou a MCSA como técnica para esta pesquisa. Desse modo, por meio de uma bancada experimental, foram coletados dados de corrente elétrica trifásica de um motor de indução saudável sob diferentes carregamentos no eixo. Assim, foi empregada a MCSA nos sinais experimentais e identificados padrões que relacionem o torque no eixo com a assinatura de corrente, com validação por meio do teste estatístico ANOVA com 95% de intervalo de confiança. Nesse contexto, os resultados obtidos permitiram construir uma curva de calibração da assinatura de corrente do motor de indução em função do torque, como validação estatística. Além disso, verificou-se a aplicação de um método não invasivo, capaz de identificar o torque em um motor de indução, identificando o desempenho do motor, a existência de sobrecarga e a prevenção de uma possível falha.

Palavras-chave: identificação de torque; assinatura de corrente; manutenção preditiva.

1 INTRODUÇÃO

Os motores elétricos se destacam no meio industrial e produtivo, pois são os principais elementos de conversão de energia elétrica para energia mecânica. Dando ênfase aos motores de indução trifásicos (MITs), que são máquinas elétricas rotativas que possuem baixo custo. Dado a sua importância e protagonismo nos setores produtivos, há a

¹ Graduanda em Engenharia Elétrica, Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR/CT), Departamento Acadêmico de Eletrotécnica (DAELT), luanasouza@alunos.utfpr.edu.br.

² Doutorado, Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR/CT), Departamento Acadêmico de Eletrotécnica (DAELT), maciejewski@professores.utfpr.edu.br.

necessidade, no campo da engenharia elétrica, de obter maior vida útil das máquinas, reduzindo seus tempos de manutenção e antecipando o conhecimento de possíveis falhas. Sendo assim, se torna relevante os estudos de técnicas de manutenção, que possuam a capacidade de supervisionar as máquinas, podendo identificar e prevenir falhas (MACIEJEWSKI, et al., 2020).

Uma possibilidade para prevenção de falhas é a utilização de técnicas preditivas, onde são medidos parâmetros de uma maneira não intrusiva, parâmetros estes, ligados diretamente à vida útil da máquina. Entre as vantagens de utilizar técnicas preditivas, pode-se citar a redução do tempo de parada dos equipamentos, os quais apresentam custos econômicos maiores que o próprio elemento motriz (MACIEJEWSKI, 2021).

A técnica de análise da assinatura elétrica, ou ESA (Electric Signature Analysis), é uma técnica preditiva que estuda a assinatura de corrente e/ou tensão elétrica a fim de identificar defeitos em motores antes de estas serem críticas (WAGECK, 2015). Existem diversas técnicas de supervisão por ESA, como: Análise de Assinatura de Tensão; Análise de Assinatura Instantânea de Potência; e a Análise de Assinatura de Corrente do Motor, ou MCSA (Motor Current Signature Analysis) (MACIEJEWSKI, et al., 2020).

Nesse contexto, a MCSA diz respeito à avaliação do formato de onda da corrente por meio da demodulação e análise pela Transformada Rápida de Fourier, ou FFT (Fast Fourier Transform). Já a FFT é uma ferramenta matemática que realiza a transição entre as variáveis tempo e frequência de sinais, ou seja, transforma uma função no domínio do tempo para o domínio da frequência (ALEXANDRE; SADIKU, 2013). A aplicação dessa técnica pode ser feita em tempo real, para prevenção e também para predição, ou seja, prever o acontecimento de uma falha. Ainda, para garantir as características operacionais de uma máquina elétrica é fundamental o conhecimento do torque no eixo do motor. No entanto, a medição direta do torque no eixo apresenta desafios econômicos e técnicos

Assim sendo, esta pesquisa tem por objetivo, por meio da MCSA, desenvolver um método capaz de estimar, indiretamente, o torque em um motor de indução trifásico operando no regime permanente. Essa estimativa de torque é útil para diagnósticos iniciais sobre a existência de defeitos, que podem evoluir para uma falha, e também para verificação da correta operação da máquina elétrica. Além disso, o desenvolvimento dessa metodologia pode auxiliar na detecção de padrões relativos ao estado de operação

da máquina, como existência de defeitos de fabricação ou defeitos que surgiram por fatores ambientais, mecânicos ou elétricos.

2 METODOLOGIA

O processo metodológico implementado neste trabalho se inicia por meio de um banco de dados proveniente de uma bancada experimental do Laboratório de Automação Inteligente de Processos e Sistemas (LAIPS) e Laboratório de Controle Inteligente de Máquinas Elétricas (LACIME), Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo (USP) (TREML et al., 2020).

O banco de dados consiste em experimentos realizados em um motor de indução trifásico saudável, modelo da linha padrão W22 do fabricante WEG, 1 cv, 220 V/380 V, 3,02 A/1,75 A, 4 polos, 60 Hz, com variação de torque de 0,5 N.m a 4,0 N.m, com intervalos de 0,5 N.m. Para cada condição de torque, foram realizados 10 experimentos e foram coletadas as correntes elétricas nas três fases do motor. Na Figura 1 é apresentada a bancada experimental utilizada.

Figura 1: Bancada experimental utilizada. Fonte: TREML et al. (2020).

Com os dados experimentais, foi realizado o pré-processamento dos dados. Essa etapa consistiu na organização dos dados de corrente em função do torque e também na seleção do intervalo de regime permanente dos sinais experimentais. Em seguida, foi analisada a assinatura de corrente por meio da MCSA para cada sinal de corrente, em cada fase, em função do torque. Para isso, utilizando-se do software Matlab foram construídas rotinas para aplicar a FFT aos sinais e isolar os picos de amplitude as respectivas frequências.

Assim, foram escolhidos os cinco maiores picos, em relação a amplitude, da

assinatura espectral para compor o escopo deste trabalho. As informações retiradas e utilizadas foram as posições dos picos (frequência em Hz) e suas respectivas alturas (amplitude em dB). Em seguida, foram relacionadas as variáveis obtidas por meio da FFT, com a MCSA, com o torque no eixo do motor de indução, e realizadas análises de estatística descritiva para se determinar uma curva de regressão. Assim, relacionou-se o torque no eixo do motor com as amplitudes e as posições dos picos extraídas por meio da FFT.

Partindo da hipótese nula de que para diferentes carregamentos no eixo do motor, os valores das amplitudes e das frequências obtidas por meio da FFT variam, os dados de frequência e amplitude, para os cinco picos, foram comparados estatisticamente em função dos diferentes torques. Para isso, foi realizado o teste estatístico ANOVA seguido do pós-teste 2-way ANOVA, com um nível de significância de 5%. Todas as validações estatísticas foram realizadas por meio do software GraphPad. Assim, foi possível construir uma curva de calibração, ou regressão, que relaciona a assinatura de corrente elétrica do motor de indução e o torque no eixo, com os desvios validados estatisticamente.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com a aplicação do processo metodológico descrito, foi possível comparar estatisticamente os valores de amplitudes e frequências, dos cinco maiores picos, obtidos por meio da FFT em função dos torques no eixo do motor de indução. Na tabela 1 é apresentado os p-valores provenientes de comparações realizadas para o primeiro maior pico de amplitude do espectro de corrente na fase A em função de diferentes torques.

Tabela 1 - Comparação estatística entre as amplitudes do primeiro pico para a corrente na fase A em função dos torques, em N.m, no eixo do motor de indução.

	T=0,5	T=1,0	T=1,5	T=2,0	T=2,5	T=3,0	T=3,5
T=1,0	>0.9999						
T=1,5	0.9989	0.9997					
T=2,0	>0.9999	>0.9999	>0.9999				
T=2,5	0.3448	0.4046	0.6948	0.4890			
T=3,0	0.0081	0.0107	0.0334	0.0152	0.6513		
T=3,5	0.0016	0.0022	0.0073	0.0032	0.2891	0.9982	
T=4,0	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0060	0.2866	0.6479

Na Tabela 1, os destaques em vermelho significam que há diferença

estatisticamente significativa entre as comparações para um nível de significância de 5%. Ou seja, o valor de amplitude, para esses casos, possui a capacidade de diferenciação em relação aos torques. Ainda, nesses casos é possível construir uma curva de calibração, ou de regressão, validada entre a amplitude do pico 1 do espectro da corrente na fase A em função do torque.

Para as outras fases de corrente elétrica do motor, os resultados foram similares, sendo o primeiro maior pico, correspondente a frequência fundamental da corrente, o que possui maior poder de diferenciação do torque no eixo do motor. Para os demais picos, a análise estatística não apresentou diferenças para o nível de 5% de significância. Essa constatação corrobora o fato de que apenas a componente fundamental do sinal é incrementada quando há aumento do torque. As demais harmônicas são provenientes das características construtivas do motor e a existência de defeitos, não sendo influenciadas pelo aumento do torque.

Desse modo, com os valores que rejeitaram a hipótese nula, trabalhou-se na construção de um gráfico baseado no pico 1 de cada torque, em relação à amplitude. Assim, na Figura 2 é apresentado a curva de calibração, ou regressão, da amplitude do maior pico do espectro de corrente na fase A em função do torque, com seus respectivos desvios padrão validados estatisticamente.

Figura 2: Curva de calibração de amplitude do pico 1 do espectro de corrente na fase A do motor em função do torque no eixo.

O aumento do torque no eixo do motor incrementa a corrente elétrica, e isso fica evidenciado na curva da Figura 2. Ainda, a estimativa do torque pode gerar dúvidas em

alguns valores intermediários, mas constata-se os benefícios do uso da MCSA e FFT para se determinar indiretamente o torque. A medição de torque de maneira direta, é um processo custoso financeiramente e tecnicamente, por conta dos equipamentos de medição associados e também pelo tempo de parada de máquina requerido. Ainda, o método disposto neste trabalho possibilita, além da estimação do torque no eixo do motor, a inferência sobre condições de defeitos nas máquinas, que influenciam no espectro de corrente elétrica.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio dos resultados alcançados, foi possível comprovar a eficácia da MCSA para identificação de torque em um MIT, mesmo que não haja variação numérica entre picos de diferentes torques. Comprovando assim, também, a possibilidade efetiva de uma análise não invasiva no motor. Com esse entendimento, tem-se em vista a possibilidade de substituição de um torquímetro ou outros meios de alto custo para identificação de torque em um motor de indução trifásico.

AGRADECIMENTOS

Ao meu orientador, que foi tão paciente e determinado. Agradeço pela oportunidade de realizar esse trabalho. Gostaria também, de deixar meu agradecimento à UTFPR pelo apoio financeiro recebido, que foi fundamental para o desenvolvimento desta pesquisa.

REFERÊNCIAS

- ALEXANDRE, Charles K.; SADIKU, Matthew N. O. Fundamentos de Circuitos Elétricos. 5. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013.
- MACIEJEWSKI, N.; TREML, A.; FLAUZINO, R. A Systematic Review of Fault Detection and Diagnosis Methods for Induction Motors. **FORTEI-International Conference on Electrical Engineering (FORTEI-ICEE)**, Bandung, Indonesia, 2020, pp. 86-90.
- MACIEJEWSKI, NARCO AFONSO RAVAZZOLI. Detecção e diagnóstico de defeitos no regime transitório de motores de indução baseado em sistema inteligentes. Tese de doutorado, Universidade de São Paulo. 2021.
- TREML, A.; FLAUZINO, R.; SUETAKE, R.; MACIEJEWSKI, R.; Experimental database for detecting and diagnosing rotor broken bar in a three-phase induction motor. São Paulo, Brazil, 2020.
- WAGECK, MARCELOS DOS MARTYRES. Detecção de defeitos em motores de indução pela análise da assinatura da corrente elétrica. Trabalho de conclusão de curso, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 2015.